

DESPRE DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE OMULUI PREVĂZUTE ÎN TEXTUL CONSTITUȚIONAL ROMÂN. CONSIDERAȚII ȘI EVALUĂRI

Nicolae V. DURĂ

Profesor universitar, doctor, Universitatea Ovidius, Constanța, România

Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România

e-mail: nicolaedidimos@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-1175-5551>

O analiză pertinentă a textului constituțional român ne-a permis să constatăm faptul că, în privința drepturilor și libertăților omului, acesta are unele limite și lacune, de unde și necesitatea evaluării acestuia în lumina dispozițiilor de principiu, enunțate de legislația internațională și a statelor comunitare, și, ipso facto, și a unei alinieri a prevederilor constituționale ale statului român la normele Uniunii Europene.

Din paginile lucrării, cititorul avizat va putea de altfel constata faptul că România are încă nevoie de un proces efectiv de constituționalizare a normelor Dreptului internațional privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și, ipso facto, de o recunoaștere expresă a priorității Dreptului Uniunii Europene privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului, care să nu cunoască niciun fel de „restrângeri”.

Cuvinte-cheie: drepturile omului, dreptul Uniunii Europene, Constituția României.

ABOUT THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMANS IN THE ROMANIAN CONSTITUTIONAL TEXT. CONSIDERATION AND EVALUATIONS

A relevant analysis of the Romanian constitutional text has allowed us to find that, with regard to human rights and freedoms, it also has some limitations and gaps, hence the need to evaluate it in the light of the principle provisions set out in international law and that of Community states, and, ipso facto, and of an alignment of the constitutional provisions of the Romanian state with the norms of the European Union.

From the pages of the paper, the reader will be able to find that Romania still needs an effective process of constitutionalization of the norms of International Law regarding the fundamental human rights and freedoms, and, ipso facto, of an express recognition of the priority of the European Union law on the fundamental rights and freedoms of humans, not knowing of any „restrictions”.

Keywords: human rights, European Union law, Romanian Constitution.

LES DROITS DE L'HOMME ET LES LIBERTÉS STIPULÉES DANS LE TEXTE CONSTITUTIONNEL ROUMAIN. CONSIDÉRATIONS ET ÉVALUATIONS

Une analyse significative du texte constitutionnel roumain nous a permis de conclure que, en termes de droits de l'homme et des libertés, il a quelques limites et lacunes et la nécessité de son évaluation à la lumière du principe posé par le droit international, et celui des états de la communauté, et, ipso facto, et un alignement des dispositions de la constitution de l'état roumain aux règlements de l'Union Européenne.

À partir des pages du paper, le lecteur pourra constater que la Roumanie a encore besoin d'un processus efficace de constitutionnalisation des normes du droit international sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et, ipso

facto, d'une reconnaissance expresse de la priorité du Droit de l'Union Européenne sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, sans aucune „restriction”.

Mots-clés: *droits de l'homme, droit de l'Union Européenne, Constitution de la Roumanie.*

О ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РУМЫНСКОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ТЕКСТЕ. СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Соответствующий анализ румынского конституционного текста позволил нам констатировать тот факт, что в отношении прав и свобод человека, он имеет некоторые ограничения и пробелы, откуда и необходимость его оценки в свете принципиальных положений, изложенных международным законодательством и законодательством государств сообщества, и, ipso facto, согласованием конституционных положений румынского государства с нормами Европейского Союза.

Из данной статьи, читатель сможет констатировать тот факт, что Румыния по-прежнему нуждается в эффективном процессе конституционализации норм международного права по основным правам и свободам человека и, ipso facto, с экспресс признанием приоритета законодательства Евросоюза по основным правам и свободам человека, без каких-либо „ограничений”.

Ключевые слова: *права человека, право Европейского Союза, Конституция Румынии.*

În Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 26 august 1789 se preciza că „orice societate în care garantarea drepturilor nu este asigurată, nici separația puterilor determinată nu are Constituție” (Art. 16).

Într-adevăr, în societatea în care nu sunt garantate drepturile omului, și nu sunt separate nici puterile în Stat (legislativă, executivă și judecătorească), se poate spune că aceasta nu are Constituție, adică acel ansamblu de norme scrise privind „modalitatea de organizare și funcționare a statului” [1].

După cum se știe, în România, „... după 30 decembrie 1947, Dreptul a fost decapitat ca știință, ..., iar Dreptul constituțional, cel mai strâns legat de puterea politică, a cărei legitimitate ar fi trebuit în mod firesc să se sprijine pe principiile lui, a fost pur și simplu suprimat, locul său fiind luat de o nouă ramură a Științelor juridice, anume Teoria statului și dreptului, cu obiectul limitat la una singură și cea mai contestată din teoriile sale. Numai mult mai târziu, când s-a simulat o liberalizare politică (de altfel, de scurtă durată), a reapărut mai mult formal titulatura de drept constituțional, fără însă a corespunde prin

modul de tratare a disciplinei pe care pretindea să o reprezinte [2].

Prezentată în câteva cuvinte, aceasta a fost într-adevăr realitatea Dreptului românesc, și, ipso facto, a Dreptului constituțional din România între anii 1947-1989, de unde și faptul că, în textul Constituțiilor apărute în această perioadă (1948, 1952 și 1965), Drepturile omului și protecția lor juridică nu au fost nici acestea prevăzute în conformitate cu principiile enunțate în textul principalelor instrumente internaționale (*Declarația Universală a drepturilor omului* (New York, 1948), *Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale* (1966), *Pactul internațional privind drepturile civile și politice* (1966) etc.) și europene (*Convenția europeană a drepturilor omului* (Roma, 1950).

Constituțiile României, din perioada anilor 1947-1989 – ne reamintesc de altfel și faptul că „doctrina comunistă” a redus „... statul și dreptul la rolul subsidiar de sprijinire a transformării infrastructurii, deci a orânduirii economice, scoțând de sub incidența lor garantarea drepturilor omului” [3].

În Articolele din Convenția pentru apărarea drepturilor omului (Roma, 1950) se face referință expresă

la drepturile și libertățile „oricărei persoane” (cf. Art. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13) aflate sub jurisdicția Statelor „contractante”, adică a Statelor care fac parte din Consiliul Europei. Or, atât în textul Constituției României, cât și în comentariile unor constituționaliști români, redactate și publicate și după integrarea României în Uniunea Europeană, se face încă referință expresă la drepturile și libertățile „oricărui cetățean” [4], și nu ale unei „persoane”, adică ale oricărei ființe umane.

Firește, și această preferință obsesivă pentru noțiunea de „cetățean” - utilizată în mod expres în „*Declarația drepturilor Omului și ale Cetățeanului*” din anul 1789 - în locul noțiunii de „persoană”, folosită „*expressis verbis*” în textul Convenției europene, sau cea de „ființă umană”, pe care o aflăm în textul Declarației Universale a drepturilor omului (cf. Art. 3), învederează faptul că unii constituționaliști au rămas încă înfeudați doctrinei unor Școli de Drept care cultivă un adevărat cult față de ideile vehiculate de ideologia Revoluției franceze (1789) și de cea a Revoluției bolșevice (1917).

Din nefericire, acest limbaj și aceste noțiuni le întâlnim și în textul ultimei Constituții a României, adică din anul 2003, unde se prevede că „cetățenii (sic) beneficiază de drepturile și libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea” (Art. 15 al. 1), deși, în aceeași Lege fundamentală a României se prevede în mod expres și obligativitatea ca „dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor” să fie „interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu Pactele și cu celelalte Tratatate la care România este parte” (Art. 20 al. 1).

Trebuie însă apreciat faptul că, sub impactul textului principalelor instrumente internaționale, privind drepturile omului, în aliniatul 2 din Articolul 20 din Constituția României din anul 2003 a fost înlocuită noțiunea de „cetățean” cu cea de „om”.

În Legea fundamentală a României se prevede de altfel – în mod expres – ca, în cazul în care „există neconcordanțe” între aceste acte normative internaționale, privind „drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile” (Art. 20 al. 2).

Or, conform dispoziției Articolului 19 din Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale, din 1 februarie 1995 [5], la „principiile” înscrise în textul acesteia pot fi însă aduse „numai acele limitări, restricții și derogări prevăzute în instrumentele juridice internaționale, în special în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ...” (Art. 19).

Așadar, de la o astfel de libertate nu se pot face „limitări, restricții și derogări” dacă acestea nu sunt conforme cu prevederile principalelor instrumente juridice internaționale și europene. Ca atare, considerăm că legiuitorul ar trebui să revadă și textul Articolului 53, din Constituția României, astfel încât „restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți” (Art. 53) să țină seama și de faptul dacă aceste „restrângeri” a unor drepturi și libertăți ale omului sunt sau nu prevăzute în instrumentele juridice internaționale.

Fără îndoială, acest fapt îi va obliga pe autorii viitoarei Constituții a României să țină seama și de procesul de constituționalizare a legislației statelor membre ale Uniunii Europene [6], care nu se rezumă doar la atribuția Curții Constituționale de a se pronunța „asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora (Art. 146 al. a. din *Constituția României*), sau „asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale” (Art. 146 al. b.), ci implică și exercitarea rolului său de control în privința modului respectării și aplicării prevederilor instrumentelor juridice internaționale, și ale Uniunii Europene, privind drepturile și liber-

tățile omului, de către întregul sistem judiciar român.

În anul 1949, cele zece State europene care au pus bazele înființării Consiliului Europei – al cărui Statut a fost semnat la Londra în 5 mai 1949, și a intrat în vigoare la 3 august 1949 – își reafirmau „atașamentul lor pentru valorile spirituale și morale care sunt moștenirea comună a popoarelor și sursa reală a libertății individuale, libertății politice și a statului de drept, principii care formează baza oricărei democrații autentice” [7].

Întrucât, la vremea aceea, România era parte integrantă din Lagărul sovietic, Statutul Consiliului Europei a fost ratificat de-abia în anul 1993 [8], de unde și lipsa oricărei referințe în legislația ei, în perioada anilor 1948-1989, și la „valorile spirituale și morale”, ci doar la etica comunistă sau cea socialistă. Or, lipsa acestor valori a făcut ca, sub impactul ideologiei partinice a vremii respective, să contribuie și la precaritatea ideatică a „Științei” dreptului, iar cei care aveau îndatorirea să umble pe „căile cele legiuite (legitimos), ca să înlăture nedreptățile (iniquitates) celor ce învinuiesc pe alții pe nedrept” [9], au devenit din ce în ce mai rari în peisajul românesc.

În textul Statutului Consiliului Europei se prevedea în mod expres și obligativitatea fiecărui Stat membru al Consiliului Europei de a accepta „principiile Statului de drept și principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicția sa trebuie să se bucure de drepturile și libertățile fundamentale ale omului” (Art. 3).

După afirmația acreditată în literatura de specialitate, în România nu ar fi existat o Constituție până în epoca lui Cuza-Vodă, ci doar un „ansamblu de reguli” nescrise, adică rezultate „din uzaj, cutumă, ... sau chiar din acte scrise izolate și lucrări teoretice, care însă n-au fost niciodată codificate într-un text oficial” [10].

Or, nu trebuie ignorat sau ocultat faptul că și aceste texte au avut o „valoare constituțională”, și

că, „până la epoca modernă”, acestea „sunt relativ rare și nu corespund, în majoritatea cazurilor, criteriilor de apreciere a izvoarelor materiale de drept cu care operează specialiștii în drept constituțional” [11]. De altfel, în spațiul românesc, se poate vorbi despre „fenomenul constituționalismului în formare” [12] încă din epoca constituirii „Statelor medievale independente în formațiuni teritoriale, numite „Vlahii” sau „Țări”, adică de pe la mijlocul secolului al XIV-lea, ...” [13].

Că, pentru Vlahi (Români), textele vechilor documente ale acestor Țări au avut o reală valoare constituțională ne-o confirmă „Legea Țării” [14], în alcătuirea căreia intrau ambele elemente constitutive, adică dreptul cutumiar (consuetudinar) și dreptul pozitiv (scris), de sorginte romană și bizantină (de stat și ecleziastic), transmis în Evul Mediu îndeosebi prin canoane și nomocanoane [15].

Un astfel de proces de constituționalizare a legislației române n-a fost însă singular în Europa acelor epoci, așa după cum nu este unic nici în zilele noastre, în care asistăm la un nou fenomen în procesul de constituționalizare în Statele Uniunii Europene.

Dar, „constituționalismul” nu este „doar rezultatul unui proces constituțional”, ci se fundamentează tocmai „pe încrederea fiecărui cetățean în puterea Constituției de a-i apăra libertățile și drepturile fundamentale” [16], printre care la loc de frunte se înscrie și dreptul la libertate, care își are temeiul său în „jus naturale”, la care făcea referință expresă și filosoful Aristotel în „Cartea a V-a” a Eticii Nicomahice.

Reflecția filosofilor antici, de expresie greacă, și a juriștilor romani [17], privind natura și conținutul Dreptului natural, a dus de altfel și la crearea unei doctrine juridice de referință, astfel încât afirmația că „teoria dreptului natural ... pleacă de la John Locke, din al său al doilea tratat despre guvernare, ...” [18], nu are acoperire în realitate. Într-adevăr, teologii, fi-

losofii și juriștii creștini, atât cei din primul mileniu, cât și cei din cel de al doilea mileniu, n-au făcut decât să reafirme și să dezvolte „în eadem substantia” conținutul definițiilor și teoriilor predecesorilor lor privind „Jus naturale”, adică cele ale filosofilor de limbă greacă și ale celebrilor jurisconșulți romani din secolele II-III p. Chr.

Legea fundamentală a României din anul 1866 a făcut referință expresă și la unele drepturi ale omului și a prevăzut chiar și unele măsuri concrete de protejare a acestora, dar n-a prevăzut „nici o dispoziție care să prevadă controlul constituționalității legilor; ..., de multe ori justiția a fost pusă în situația unei contradicții între o lege ordinară și Constituție, iar modalitățile de soluționare a acestor contradicții constituiau hotărâri de speță, fără să se formuleze un principiu general” [19].

În anul 1912 puterea judecătorească a avut însă „ocazia să aducă o importantă contribuție la practica constituțională, stabilind dreptul instanțelor judecătorești de a se pronunța asupra constituționalității legilor ordinare, în cadrul general al controlului reciproc al celor trei puteri în stat” [20].

Lipsa unui control al constituționalității legilor – care a apărut „în Marea Britanie la începutul secolului al XVII-lea” [21] – n-a generat însă doar o contradicție între o lege ordinară și Constituție, ci și lipsa elaborării unor principii constituționale, care să creeze o doctrină corectă și adecvată și în privința drepturilor omului și a protecției lor juridice.

Prima modificare a textului unei Constituții a României, recte a Constituției din 1 Iulie 1866, s-a produs în anul 1879, necesitată „din dispozițiile art. 44 din Tratatul de pace de la Berlin din 1/13 iulie 1878, ...” [22].

Articolul 44 din Tratatul de la Berlin prevedea că, „în România, deosebirea credințelor religioase și a confesiunilor nu va putea fi supusă nimănui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ceea

ce privește bucurarea de drepturi civile și politice, admiterea în sarcini publice, funcțiuni și onoruri sau exercitarea diferitelor profesii și industrii în orice localitate ar fi ...” [23]. Or, în alineatul 2 din Articolul 7 din Constituția României, din 1 Iulie 1866, se prevedea că „numai străinii de rituri creștine pot dobândi împământenirea”.

O astfel de discriminare, bazată pe Credința religioasă, era desigur contrară dispoziției Articolului 44 din Tratatul de la Berlin, și, ca atare, nu putea fi tolerată în textul Constituției României. Și, „întrucât recunoașterea României ca subiect de drept internațional era condiționată de eliminarea acestei discriminări, se impunea revizuirea art. 7 din Constituție” [24].

Astfel, în forma sa revizuită, Articolul 7 – care în forma sa inițială avea două aliniate – a fost formulat într-unul singur, al cărui text - promulgat de regele Carol prin Decretul nr. 2186 din 12 octombrie 1879 [25] - este următorul: „Diferența de credințe religioase și confesiuni nu constituie în România o piedică pentru a dobândi drepturile civile și politice și a le exercita” (Art. 7).

Prin acest text constituțional se elimina însă nu numai orice formă de discriminare bazată pe Religie sau Credință religioasă, ci se puna și bazele pentru adoptarea unei proceduri de „împământenire”, adică de „naturalizare”, a celor care trăiau în România, dar aveau o altă Religie sau credință religioasă, așa după cum era și cazul Evreilor, conaționali noștri încă din epoca traco-geto-dacilor [26] și a romanilor [27], care, în anul 25 a. Chr. cucereau Dobrogea, iar în anul 106 p. Chr. o parte din Dacia lui Decebal, care avea apoi să fie cunoscută – în istoriografia europeană – sub denumirea de Dacia traiană.

A doua revizuire a textului Constituției din 1866 s-a făcut în anul 1884. Cu acest prilej, au fost revizuit textul a 21 de Articole.

Constituția României din 1866 a fost aplicată și în Dobrogea, însă de-abia din anul 1914 [28], deși

această provincie istorică fusese încorporată la trupul Țării din anul 1878, ca urmare a Războiului de Independență din anul 1877.

Constituția din 29 martie 1923 – fiind de fapt rezultatul unei proceduri de revizuire a Constituției din 1866 – a reafirmat „principiile generale” ale acestei Constituții, și le-a reprodus „ad litteram” „în cea mai mare parte textul acesteia”, dar, „oficial”, s-a admis faptul că aceasta „... este o Constituție nouă”, fiindcă s-a considerat că reprezenta „voința tuturor cetățenilor țării, incluzând și pe cei din noile provincii” [29], adică Ardealul și Basarabia. De altfel, Constituția din 1923 „a fost publicată ca un text integral nou”, deși, „în fond, era Constituția veche amplu revizuită” [30].

Prin Decizia nr. 261 din 16 Martie 1912 [31], Înalta Curte de Justiție și Casație, Secția I, a statuat „principiul competenței instanțelor judecătorești de a controla constituționalitatea legilor ordinare” [32], în temeiul căruia puterea judecătorească și-a exercitat dreptul de a constata „și contrarietatea dintre o lege ordinară și Constituție, dar în acest caz ea este obligată să dea prioritate Constituției, ...” [33].

Acest principiu a fost însă afirmat în textul Articolului 123 din Constituția din 29 martie 1923, consacându-se astfel printr-un text constituțional dreptul puterii judecătorești de a controla constituționalitatea legilor. Acest control îl putea însă exercita doar Curtea de Casație și Justiție.

Având doar această Curte competența materială a judecării constituționalității legilor, se elimina astfel nu numai conflictul dintre Constituție și Legea ordinară, ci se asigura și „o interpretare unică pe toată țara ...” [34].

Inexistența unei dispoziții constituționale care să prevadă controlul legilor a avut însă consecințe negative și în privința garantării respectării drepturilor și libertăților omului, inclusiv cel privind dreptul la Căsătorie, dreptul la Religie etc.

Despre Constituția promulgată de regele Carol al II-lea, prin Decretul nr. 1045 din 27 februarie 1938, s-a spus că „... era o constituție concedată, istoric anacronică, ..., prin care se săvârșea „rupearea pactului fundamental existent între națiune și monarhie, pact pe care îl enunțase Carol I în prima sa proclamație, după depunerea jurământului pe Constituțiunea din 1 iulie 1866, ..., deoarece, pe de o parte, așa-zisa noua Constituție nu mai emana de la națiune, ci de la puterea executivă, iar pe de altă parte, „pentru că nu s-a respectat modalitatea de revizuire a Constituției, ...” [35].

Același jurist român, bun cunoscător al realității din anii 1947-1948, ne spune că Proclamația guvernului către țară, din 30 decembrie 1947, – prin care se anunța schimbarea formei de guvernământ – n-a putut avea „nici un efect juridic”, fiindcă a fost emanată „de la puterea executivă” [36]. De altfel, acest fapt a făcut România să fie „singura țară europeană în care Republica nu a fost proclamată de o Adunare Constituantă sau în urma unui referendum, ci a fost instaurată prin escrocherie și fals” [37]. În consecință, „... vechea Constituție românească nu a putut fi suprimată, ci numai aplicarea ei a fost împiedicată în fapt prin forța care a substituit dreptul” [38].

Despre Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în „Republica Populară România” [39] s-a spus că aceasta este lipsită de „valoare constituțională” și „juridică”, întrucât „în România, Republica nu a fost proclamată de o „Adunare Constituantă”, ci de „Adunare legiuitoare ordinară”, recte de „Adunarea Deputaților” [40]. De altfel, „chiar Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej contrasemnasera, împreună cu toți membrii guvernului, Decretul regal nr. 2218 din 13 iulie 1946 pentru organizarea Reprezentanței Naționale ...”, care prevedea că „Adunarea Deputaților nu poate proceda, nici în total nici în parte, la revizuirea Constituției”. Și, că revizuirea Constituției se putea face „... numai

de către o Adunare legiuitoare extraordinară, aleasă special în acest scop (Art. 17)” [41].

Aceiași juriști români au constatat că în ziua de 30 decembrie 1947 „... nu a fost convocată o Sesiune extraordinară” a Adunării Deputaților, și că, de fapt, „... nici Sesiune ordinară nu putea fi, deoarece aceasta fusese închisă cu zece zile în urmă. Deci, Adunarea Deputaților – scria magistratul Eleodor Focșeneanu – era în vacanța parlamentară și nu putea vota legi” [42]. De unde și constatarea că până și „Procesul-Verbal al pretensei ședințe din 30 decembrie 1947 este un fals, deoarece acesta nu a avut loc” [43].

Același jurist român constata că „nu numai Legea de proclamare a Republicii”, adică Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947, ci și „decretul de promulgare a acestei legi este un fals, deoarece semnătura ministrului justiției (Lucrețiu Pătrășcanu, n.n.) ori a fost contrafăcută (fals material), ori nu există și atunci în Monitorul Oficial este o atestare falsă (fals intelectual)” [44].

Din depoziția lui Lucrețiu Pătrășcanu rezultă într-adevăr faptul că, în ziua de 30 decembrie 1947, acesta „era în vacanță, la Predeal, și avea să se întoarcă la București abia după Anul Nou” [45].

Este îndeobște adevărat faptul că existența unei legi – inclusiv a celei fundamentale a unui Stat – „... începe odată cu aplicarea sa, moment de la care legea își dezvăluie atât calitățile, cât și defectele” [46].

Acesta este și cazul Constituției din anul 2003, care este de fapt o „revizuire” [47] a celei adoptate la 8 decembrie 1991, și pe care „unele voci au contestat-o” [48] cu deplină îndreptățire, întrucât prin aplicarea ei și-a dezvăluit cu prisosință și unele lacune, de unde și necesitatea urgentă și evidentă de a fi revizuită „in integratione”, adică printr-un proces total de reînnoire a conținutului.

De altfel, în societatea românească se discută cu insistență chiar despre înlocuirea actualei Constituții, fiindcă multe dintre prevederile ei – inclusiv cele care privesc drepturile și libertățile omului – își dovedesc

ineficacitatea aplicării lor în Statul român datorită faptului că autorii ei nu au ținut seama nu numai de dispozițiile de principiu enunțate de Legislația internațională, privind drepturile omului și protecția lor juridică, ci și de realitatea românească, în care aplicarea „ad litteram” a textelor constituționale cu privire la drepturile omului și protecția lor juridică rămâne încă o „pium desiderium” (pioasă dorință).

Referitor la Constituția din anul 2003 unii constituționaliști români au remarcat printre altele și faptul că „modificările” aduse „nu au condus la rezultatele scontate. Astfel, introducerea prevederii, potrivit căreia proprietatea privată „este garantată” în contextul art. 44 alin. 2, alături de „ocrotită în mod egal de lege”, nu a condus la dobândirea și realizarea finală a acestui drept. De asemenea, introducerea prin revizuire a alineatului 4, a articolului 1, care se referă la faptul că „Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor ...”, nu a dus, în perioada următoare, la un echilibru care să garanteze libertatea și drepturile fundamentale ale omului, cu atât mai mult cu cât existau și prevederi constituționale care îl contrazic” [49].

Așa se și explică faptul că, după opinia unor universitari, din zilele noastre, „nicio Constituție a României nu a fost adoptată în mod constituțional. Și cea din 1923, socotită a fi cea mai democratică, a fost adoptată tot neconstituțional sub oblăduirea liberalului Brătianu” [50].

De unde, deci, nu numai deficiența unei culturi constituționale românești, autentice, ci și limitele și lacunele care pot fi identificate în textul lor, și îndeosebi în privința drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Despre „actuala Constituție” s-a afirmat că aceasta este „foarte generoasă în ceea ce privește drepturile acordate cetățenilor români. Titlul II, intitulat „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”, are pretenția de a numi, a statua și a clasifica locul drepturilor în democrația românească.

Aproximativ 3250 de cuvinte care nu spun aproape nimic” [151].

Un alt universitar român constata și remarcă faptul că „punerea în discuție a textului constituțional aflat în vigoare astăzi, în ideea revizuirii sale, nu poate ocoli problema drepturilor. Lectura Titlului II al Constituției României, referitor la „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale” (Articolele 22-53, cuprinse în Capitolul II), este de natură să releve, pe de o parte importanța luării în considerare a fundamentului filosofico-politic pe care-l implică problema drepturilor și, pe de altă parte, necesitatea unei clarificări prin diferențierea între tipurile de drepturi” [52].

Cine este familiarizat cu problematica drepturilor omului, și îndeosebi cu procesul evolutiv al formelor lor de manifestare și, ipso facto, cu implicațiile lor socio-umane, poate desigur realiza și faptul că nu se poate face abstracție atât de temeiurile lor filosofico-politice, cât și de clasificarea lor de-a lungul timpului. Dar, pentru o cunoaștere holistică a istoriei drepturilor omului, trebuie deopotrivă apelat atât la izvoarele istorice, cât și la temeiurile lor juridice, fie ele de sorgintea Dreptului roman, a Dreptului religios, a Dreptului natural, a Dreptului cutumiar etc.

O analiză hermeneutică a „Cartei drepturilor” ne oferă însă posibilitatea de a cunoaște și „... orientarea constituționalismului românesc post-comunist, inițiat într-o epocă a confuziei nu doar politice, ci și sociale”. Apoi, aceasta ne poate releva și faptul că „mediul constituțional românesc” nu a putut încă propune „un text al legii fundamentale” în care să avem de a face și cu o clarificare „prin diferențierea între tipurile de drepturi” [53].

Desigur, „confuzia existentă în „Carta drepturilor” din legea noastră fundamentală” impune cu prisosință și necesitatea unei clarificări „prin diferențierea tipurilor de drepturi (negative, pozitive și, eventual, democratice)”, care poate firește „... simboliza inclusiv racordarea sistemului politic ro-

mânesc la modernitatea civică de factură occidentală” [54].

După cum este îndeobște cunoscut, în România ultimilor ani s-au emis diverse opinii în privința necesității „revizuirii Constituției din anul 2003. Această necesitate a „revizuirii” [55] textului constituțional a fost însă determinată nu numai de analiza precedentelor texte constituționale, adică a Constituțiilor din anii 1866, 1923, 1948, 1952, 1965, 1991, ci și de „limitele” pe care le-a demonstrat „Constituția” din 2003 și, ipso facto, și „cultura constituțională românească” în privința a „... două aspecte fundamentale: în primul rând, claritatea prevederilor legii fundamentale, iar în al doilea rând, neutralitatea magistraților care ar trebui să se pronunțe în litera și spiritul Constituției” [56].

Aceste două limite se întâlnesc însă și în „primul text constituțional post-comunist” [57], adică în Constituția din anul 1991 – pe care unii juriști au denumit-o „o Constituție pentru cei aflați la putere” [58], fiindcă, printre altele, „dreptul la proprietate nu era „garantat”, ci doar „apărat” (Art. 44) [59], iar „dreptul la libertatea religioasă” a fost perceput și exprimat ca și în Constituțiile din anii 1948, 1952 și 1965, adică doar ca o parte constitutivă a libertății de conștiință, și nu ca o libertate de sine stătătoare, id est „libertatea de Religie” [60], așa după cum se prevede în mod expres în textul Articolului 9 din Convenția europeană a drepturilor omului, care a fost adoptată de „Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei” (Preambul / Convenție) la 4 noiembrie 1950, și a intrat în vigoare la 3 septembrie 1950.

Întrucât Convenția europeană a drepturilor omului a fost adoptată și în România, în anul 1994, era deci de așteptat ca dispozițiile de principiu ale Convenției să se regăsească afirmate în întreg conținutul lor și în Constituția României din anul 2003, și ipso facto în întreg sistemul judiciar român, inclusiv deci în deciziile instanțelor de judecată, și, îndeosebi, în cele ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Desigur, în egală măsură era de așteptat ca, în Dreptul intern, să se regăsească materializate și efectele jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor omului, astfel încât „jurisprudența Curții” să aibă „un caracter obligatoriu pentru orice instanță română”, și, în consecință, și instanțele de judecată, din România, să fie obligate „... să acorde o atenție sporită jurisprudenței Curții europene prin introducerea unui nou motiv de recurs în anulare, atât în procedura penală, cât și în materie civilă” [61].

Trebuie de altfel învederat faptul că nici în privința dreptului la libertatea religioasă textul Constituției din anul 2003 – în vigoare – n-a adus vreun corectiv sau vreo îmbunătățire. Autorii ei s-au mulțumit de fapt doar să reitereze textul Constituției precedente, adică pe cel din anul 1991.

Într-adevăr, așa după cum constata și un magistrat roman, Constituția României – în vigoare – „... consacra separarea statului față de autoritate, dar obligă autoritatea statală să sprijine Cultele recunoscute de lege, inclusiv prin mijloace financiare” [62]. Or, în realitate, nu este vorba de o separare a Statului de vreo autoritate, ci de o separație de domenii, adică a celui teluric de cel spiritual, fiindcă în România nu avem o Lege de separare a Bisericii de Stat și viceversa, precum de exemplu Legea din anul 1905 din Franța. Că aceasta este realitatea, ne-o atestă în chip peremptoriu până și Legea 489/2006 [63] prin regimul juridic al Cultelor religioase.

A prevedea în mod expres, și fără echivoc, „libertatea de Religie” sau dreptul la libertatea religioasă într-un text constituțional înseamnă desigur în primul rând afirmarea expresă a „unui drept la demnitatea umană”, ca în „Constituțiile Africii de Sud și Germaniei” [64]. Or, în textul Constituției României lipsește cu desăvârșire atât prevederea expresă la dreptul la libertatea religioasă, cât și la „dreptul cetățenilor de a beneficia de protecția demnității lor” [65], adică a acelei „dignitas humana” de care face referință expresă textul Constituției U.E. [66].

În anul 1994, unii juriști români constatau că deși prevederile din Legea audio-vizualului, din România, „... se află în deplină conformitate cu art. 10 din Convenție, numeroasele abuzuri săvârșite dovedesc că această lege nu este încă aplicabilă la noi” [67].

Juriștii români constatau deci faptul că, până în 1994, în România nu au fost de fapt aplicate prevederile Convenției privind audio-vizualul, de unde, într-adevăr, și unele abuzuri comise de unii jurnaliști în Programele lor de Televiziune și Radiodifuziune publică, și care au rămas nesancționate.

Lipsa aplicării prevederilor acestei Convenții a dus însă – fie și în mod indirect – la săvârșirea unor abuzuri din partea unor jurnaliști și în privința respectării unor drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

În Decizia nr. 248, din 01/07/2004 [68], privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine, Consiliul Național al Audiovizualului a precizat și faptul că „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine” (Preambul). Ca atare, „radiodifuzorii au obligația să respecte dreptul sacru la demnitatea umană și la propria imagine și să nu profite de ignoranța sau bunacredință a persoanelor” (Art. 2).

Prin aceeași Decizie s-a interzis „orice discriminare” în programele audiovizuale „pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie” (Art. 15 al. 2).

Prin Decizia nr. 519, din 27/09/2005 [69], Consiliul Național al Audiovizualului a reiterat obligativitatea ca, în Programele de știri ale Televiziunilor, să se evite orice formă „de discriminare, în special pe considerente de rasă, religie, ...” (Art. 1 al. c).

De altfel, este îndeobște cunoscut faptul că unii deservenți ai unor Culte religioase – care au comis eroare din știință sau din neștiință – au fost nu numai imediat acuzați și invecțiați în diferite Programe de știri ale Televiziunilor, dar și condamnați la Televi-

zor înainte de a se pronunța anchetatorii cazului respectiv, și, în fine, instanța de judecată.

Evident, și în cazul acesta nu mai poate fi vorba despre evitarea sau eliminarea oricărei forme de discriminare pe considerente de Religie, și, bineînțeles, nici despre o așa-zisă „... protecție a reputației, ori a drepturilor altora pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești” (Art. 1 al. 2 din Decizia nr. 248 din 01/07/2004), ci, dimpotrivă!

În fine, și din această succintă evaluare a textului Constituțiilor României, privind drepturile omului, cititorul avizat își poate desigur da lesne seama și de faptul că România are nevoie evidentă și urgentă și de adoptarea unei noi Constituții, ale cărei prevederi – îndeosebi în privința drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – să fie în deplină concordanță cu dispozițiile de principiu enunțate de principalele instrumente internaționale, inclusiv de cele europene, pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale omului să fie recunoscute și protejate în totalitatea conținutului lor, atât teoretic, cât și practic, și în arealul României de astăzi.

Bibliografie

1. FOCȘENEANU, E. *Istoria constituțională a României 1859-1991*, Ed. Humanitas, București, 1998, p. 11.
2. *Ibidem*, p. 8.
3. *Ibidem*, p. 8-9.
4. *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, editată de Liga Apărării Drepturilor Omului (L.A.D.O.), București, 1994, p. 12.
5. Publicată în Monitorul Oficial al României Pt. I, nr. 82 din 04/05/1994.
6. MITITELU, C. *Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States*, în „*Ovidius*” *University Annals, Economic Sciences Series*, XIII, Issue 2, 2013, p. 122-127.
7. *Statutul Consiliului Europei. Preambul* (apud www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=4&fmt=pdf - accesat la 24.XI.2018).
8. România a ratificat Statutul Consiliului Europei, intrat în vigoare la 3 august 1949, prin Legea nr. 64 din 4 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 238 din 4 octombrie 1993.
9. *Justiniani Institutiones (Instituțiile lui Justinian)*, text latin și traducere în lb. română de V. Hanga, Ed. Lumina Lex, București, 2002, Praefatio, p. 7.
10. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 11.
11. GUCEAC, I. *Constituția la răscruce de milenii*, edit. de Institutul de Cercetări juridice și politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2013, p. 207.
12. *Ibidem*, p. 219.
13. *Ibidem*, p. 209.
14. VEZI, DURĂ, N.V. „*Lex terrae*” în percepția unor juriști și istorici ai vechiului Drept românesc. *Evaluări și precizări*, în *Revista Sf. Apostol Andrei*, XIV, nr. 1, 2010, p. 18-42.
15. DURĂ, N.V. *The Byzantine Nomocanons, fundamental sources of old Romanian Law*, în vol. *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, I, no. 3, Galati University Press, Galați, 2011, p. 25-48; C. Mititelu, *Dreptul bizantin și receptarea lui în Pravilele tipărite, în Țările Române, din secolul al XVII-lea*, Ed. Universitară, București, 2014.
16. CRĂIUȚU, A. *Despre oportunitatea revizuirii Constituției. Câteva reflecții pe marginea revizuirii Constituției*, în vol. *Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală*, coord. S. Bocancea, Ed. Institutul European, Iași, 2013, p. 58-59.
17. VEZI, DURĂ, N.V. *The Right and its Nature in the Perception of the Roman Jurisprudence and of the Great Religions of the Antiquity*, în vol. *Rethinking Social Action. Core Values*, coord. A. Sandu et al., Medimond, Bologna, 2015, p. 517-524.
18. PLEȘCA, V. *Definirea drepturilor cetățenești. O constituție liberală. Drepturile*, în vol. *Constituția României...*, p. 236.
19. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 46.
20. *Ibidem*.
21. GUCEAC, I. *op. cit.*, p. 382.
22. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 34.
23. Monitorul Oficial al României, nr. 151 din 11/23 iulie 1878.
24. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 35.

25. Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 232 din 13/25 octombrie 1879.

26. KVESITADZE, G., DURĂ, N.V. *The Roots of the Georgian and Romanian Science and Culture*, Ed. Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2017, p. 62-164.

27. DURĂ, N.V. „*Scythia Mynor*” (*Dobrogea*) și *Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal și mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV)*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006, p. 17 sq.

28. A se vedea textul Dezbatărilor Adunării Deputaților nr. 4 din 26 februarie 1914.

29. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 60.

30. *Ibidem*.

31. Decizia a fost publicată în *Curierul judiciar* nr. 32 din 29 aprilie 1912, p. 373-376.

32. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 49.

33. *Ibidem*, p. 48.

34. *Ibidem*, p. 68.

35. *Ibidem*, p. 74-75.

36. *Ibidem*, p. 114.

37. *Ibidem*.

38. *Ibidem*.

39. Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 300 bis din 30 decembrie 1947.

40. FOCȘENEANU, E. *op. cit.*, p. 107-110.

41. *Ibidem*, p. 110.

42. *Ibidem*, p. 111.

43. *Ibidem*, p. 112.

44. *Ibidem*, p. 113.

45. *Ibidem*.

46. MURARU, I., TĂNĂȘESCU, E.I.S. *În loc de Prefață*, în vol. *Constituția României. Comentariu pe articole*, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. XI.

47. A se vedea: DURĂ, I.V. *Revizuirea Constituției României o necesitate imperioasă. Insuficiențe ale actualei Constituții din perspectivă creștină ortodoxă*, Bruxelles, 1999, p. 1-68.

48. MURARU, I., TĂNĂȘESCU, E.I.S. *op. cit.*, p. XI.

49. GEORGESCU, M.N. *Reflecții privind regimul constituțional al unor drepturi*, în *Studii de Drept românesc* (București), XXI (55), nr. 3, p. 207.

50. BOCANCEA, S. *Încheiere*, în vol. *Constituția României...*, p. 285.

51. PLEȘCA, V. *op. cit.*, p. 235.

52. SANDU, D. *Exerciții de „inginerie constituțională”*: *problema drepturilor*, în vol. *Constituția României...*, p. 247.

53. *Ibidem*, p. 247.

54. *Ibidem*, p. 250.

55. În România, anul 2013 a fost declarat „an al revizuirii Constituției” (S. BOCANCEA coord., vol. *Constituția României...*, p. 8).

56. MIȘCOIU, S. *Participarea societății civile la revizuirea Constituției: retur istoric asupra unei experiențe universitare locale*, în vol. *Constituția României...*, p. 27.

57. *Ibidem*, p. 30.

58. *Ibidem*.

59. *Ibidem*, p. 31.

60. CHIRIȚĂ, R. *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații*, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 522.

91. *Ibidem*, p. 36.

62. ANDREESCU, M. *Principii și valori constituționale*, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 297.

63. A se vedea pe larg la DURĂ, N.V. *Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al Cultelor religioase din România*, în vol. *Biserica Ortodoxă și Drepturile omului: Paradigme, fundamente, implicații*, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 290-311.

64. STANOMIR, I. *Drepturile și libertățile constituționale. De la demnitatea umană către respectul persoanei*, în vol. *Constituția României...*, p. 243.

65. *Ibidem*.

66. Vezi, DURĂ, N.V. *Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) și la libertate religioasă. De la “Jus naturale” la “Jus cogens”*, în *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, nr. 1, 2006, p. 86-128.

67. *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, ..., p. 28.

68. Publicată în Monitorul Oficial al României, Pt. I, nr. 668 din 26/07/2004.

69. Publicată în Monitorul Oficial al României, Pt. I, nr. 888 din 04/10/2005.